

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

Днепровский Н.В.

Действительный член Русского Географического общества, выпускающий редактор издательства “Невская Лавра”, г. Санкт-Петербург, Россия

К ВОПРОСУ О ПЕРВОНАЧАЛЬНОМ ВИДЕ СИНТРОНА “БОЛЬШОГО ПЕЩЕРНОГО ХРАМА” НА ПОДЪЕЗДНОЙ ДОРОГЕ ЭСКИ-КЕРМЕНА

Синтрон (сопрестолие) является одним из важнейших литургических устройств храма. В частности, вид его позволяет осуществлять или уточнять датировку алтарной части, что весьма актуально применительно к пещерным церквам Горного Крыма. Так, “с послеиконоборческого времени (XI век)... высокий многоступенчатый синтрон уступает место простой скамье (иногда с епископским тронем в центре)”¹. Тем более удивительно то малое внимание, которое уделяется в литературе этому вопросу. Если положению протесиса или типологии престолов крымских пещерных церквей посвящены отдельные работы², то применительно к их синтронам таковые, насколько нам известно, отсутствуют.

Один из наиболее своеобразных синтронов имеет “Большой пещерный храм” на подъездной дороге Эски-Кермена. Однако в единственной на сегодняшний день монографии, посвященной крымским пещерным храмам, ему уделено всего несколько строк: “Абсида полукруглой формы, размерами 1,7 x 2,3 м и ориентирована на северо-восток. Вдоль её стены расположено сопрестолие, которое к середине понижается. В стене конхи имеется углубление, возможно, для запрестольного образа. В середине сопрестолия и в центре абсиды в скале имеются углубления. Это, по всей видимости, основания для престолов, что позволяет говорить о нескольких строительных периодах церкви”³.

Несколько большее внимание уделил ему Н.Е. Гайдуков:

“Синтрон храма играл, скорее, чисто декоративную роль, его толщина составляет всего несколько сантиметров, однако хорошо прослеживается скальное основание сидения для священнослужителя в южной части алтаря.

В восточной части имеется одно достаточно примечательное устройство. Под широкой, но неглубокой алтарной нишей был оставлен небольшой скальный выступ, в центре которого было выдолблено квадратное отверстие (такое же отверстие есть и в центре самой ниши), и от этого отверстия выведен желобок, который продолжается и в полу храма, а затем ведёт к обрыву. По всей видимости, здесь из скалы бил небольшой родничок, который был оформлен как агиасма. Очевидно, это устройство было некой важной литургической особенностью храма”⁴. На этом основании делается смелое предположение: “Наиболее ярким из литургических устройств храма, по нашему мнению, является агиасма. Нельзя ли предположить, что и сам храм только некоторым образом “оформляет” этот источник?”⁵. Однако в его истинности при внимательном рассмотрении возникают серьезные сомнения.

Во-первых, несмотря на самое тщательное изучение, нам не удалось найти даже намек на водоносную трещину или скважину в скале, откуда мог бы бить “родничок”: известняк в этом месте плотный и монолитный, а вода, залитая для контроля в это тщательно прочищенное и продутое отверстие, никуда не впиталась.

Во-вторых, в известных нам источниках обычно присутствует водосборник, который в данном случае отсутствует: жидкость явно не собиралась, а сразу же отводилась за пределы храма.

¹ Виноградов А.Ю., Гайдуков Н.Е., Желтов М.С. Пещерные храмы Таврики: к проблеме типологии и хронологии // Российская археология. 2005. № 1. – С.74.

² Там же; Гайдуков Н.Е., диакон Михаил Желтов. Престолы пещерных храмов Юго-Западного Крыма // Причерноморье, Крым, Русь в истории и культуре: Материалы III Судакской международной научной конференции. – К. ; Судак, 2006. – Т. 2.

³ Могаричев Ю.М. Пещерные церкви Таврики. – Симферополь, 1997. – С.41.

⁴ Гайдуков Н.Е. Сакральное пространство и литургические устройства в доиконоборческих пещерных храмах Юго-Западной Таврики // Иеротопия. Создание сакральных пространств в Византии и Древней Руси. – М., 2006. – С.199.

⁵ Там же.

И, в-третьих, назвать синтрон “Большого” храма “символическим” можно лишь с большой натяжкой. Ширина его колеблется от 0,13 м до 0,38 м, а в том месте, которое Н.Е. Гайдуков именуется “алтарной нишей”, и вовсе достигает 0,52 м. Вместе с тем, ярко выраженной особенностью данного сопредстолия является его относительно большая высота, достигающая величины 0,7 м над уровнем пола, что для других крымских церквей нехарактерно.

В одной из своих работ мы предположили, что “уместно более тщательно изучить алтарную часть “Большого пещерного храма”. Сегодня синтрон здесь одноступенчатый. Однако в центре его, за престолом, имеется странной формы “приступочка”. Другая “приступочка”, слишком низкая, чтобы служить сидалищем, и слишком высокая для подножия, находится в правой части алтарного закругления. Нетрудно видеть, что обе они имеют близкую ширину. При более внимательном осмотре в полу алтарной части, концентрично восточной стене, видны длинные борозды, соединяющие обе эти “приступочки” (ил. 1). Поэтому не исключено, что первоначально здесь все же был миниатюрный двухступенчатый синтрон, который позднее был стесан”¹.

С нашей точки зрения, наиболее продуктивным подобное исследование является при соблюдении двух условий. Первое основывается на очевидном допущении того факта, что, обладая определенным *символическим* смыслом (который, собственно и делает его *литургическим* устройством), синтрон все же выполняет вполне *утилитарную* функцию сиденья для клира, и в этом качестве должен, следовательно, отвечать вполне определенным *эргономическим* требованиям.

Второе условие тесно связано с первым и состоит в том, что эти требования должны были соответствовать как антропометрическим параметрам духовенства, свойственным определенному хронотопу, так и присущей этому же хронотопу социокультурной парадигме, в частности, общепринятым представлениям об эстетике богослужения.

Ни по одному из этих критериев “Большой” храм не выделяется из ряда других церковных сооружений, расположенных поблизости от него. Это дало нам право для проверки нашей гипотезы о последующей переделке синтрона абсиды “Большого” храма воспользоваться сравнением его параметров с аналогами.

Ниже приводятся высоты сидений в храмах, расположенных в комплексе подъездной дороги и южных ворот Эски-Кермена. Там, где их верхняя поверхность хорошо сохранилась, приводится также их ширина.

“Большой” храм:

Высота скамьи в северном полукружии: мин. – 0,48 м, макс. – 0,53 м (ср. значение – 0,505 м) при ширине 0,33-0,38 м.

Высота уцелевшей части скамьи в южном полукружии: мин. – 0,44 м, макс. – 0,53 м (ср. значение – 0,485 м) при ширине 0,33-0,4 м.

“Малый” храм:

Высота скамьи у входа: 0,5 м при ширине 0,47 м.

Вырубной храм на левой площадке над городскими воротами:

Высота скамьи у северной стены: 0,46 м при ширине 0,37 м.

Рухнувший в обрыв вырубной храм у поворота подъездной дороги:

Высота сиденья для священника в абсиде – 0,43 м, макс. ширина – 0,37 м.

Храм “Трех всадников”:

Высота сиденья для священника в абсиде – 0,43 м, ширина – около 0,4 м.

“Судилище”:

Высота скамьи в северном полукружии: 0,45 м.

Высота скамьи в южном полукружии: вторая ступень – 0,38 м при ширине 0,37 м, первая ступень (приступочка) – 0,18 м при ширине 0,4 м.

Высота синтрона: вторая ступень – 0,4 м при ширине 0,34 м, первая ступень (приступочка) – 0,2 м при ширине 0,22 м.

Высота епископского кресла: 0,5 м над приступочкой, приступочки – 0,3 м.

Парэкллсий “Судилища”:

Высота северной скамьи-лежанки – 0,48 м при ширине 0,5 м.

Высота южной скамьи – 0,48 м при ширине 0,27 м.

¹ Днепро́вский Н.В., Шкурдо́да В.А. К вопросу о первоначальной литургической планировке триконхальных пещерных церквей Эски-Кермена // Лаврский альманах. Спецвыпуск 9. – К., 2010. – С. 142, прим. 25.

Выводы, которые вытекают из этих измерений, чрезвычайно любопытны. Минимальная высота скамьи обычно не опускается ниже 0,44 м, а максимальная не поднимается выше 0,53 м. Причём скамьи в боковых полукружиях “Большого” храма, в отличие от его синтрона, в этом отношении ничем не выделяются.

Среднее значение высоты всех упомянутых сидений равно $(0,505+0,485+0,5+0,46+0,43+0,43+0,45+0,38+0,4+0,5+0,48+0,48)/12=0,47$ м.

Очевидно, именно эти размеры определяли допуск на эргономические параметры принятых в то время сидений. Это почти в точности соответствует современным нормативам: для мужчин с ростом 163-187 см высота сиденья должна составлять 42-49 см соответственно (45 см для среднего роста 175 см), а для женщин с ростом 153-177 см – 40-46 см (43 см для среднего роста 165 см)¹.

При этом среди аналогов выделяются синтрон и южная скамья “Судилища”, имеющие приступочку или первую ступень. Их параметры практически одинаковы: высота над приступочкой – 0,38-0,4 м, высота приступочки – 0,18-0,2 м. Подобное сходство наводит на мысль о том, что южная скамья также предназначалась для духовенства – предположение, которое, насколько нам известно, нигде и никем ранее не высказывалось².

Эти размеры в точности соответствуют параметрам синтрона “Большого” храма на участке, где имеется фрагмент приступочки (высота синтрона непосредственно над приступочкой – 0,37 м, высота приступочки – 0,23 м при макс. ширине 0,21 м). В то же время максимальная высота синтрона там, где приступочки нет, достигает 0,7 м, т.е. явно выходит за выявленные нами эргономические допуски.

Похожие значения имели и синтроны домонгольских древнерусских храмов. В Софийском соборе в Киеве, согласно чертежу 1940 г., верхняя ступень имела высоту 108 см, нижняя – 38 см, а согласно чертежу 1852 г. – 96 см и 51 см соответственно. При этом “В.Г. Пуцко предположил, что верхняя ступень Софийского синтрона (“полочка”) предназначалась для литургических одежд, а нижняя служила сиденьем”³. Если это так, то эргономические допуски Софийского собора (38-51 см) в точности соответствуют эски-керменским. В других древнерусских храмах высота синтрона несколько выше, но не намного: собор на Протоке в Смоленске – 56 см⁴, церковь Иоанна Богослова в Смоленске – около 30 см, что составляет около половины обычной высоты синтронов XII – начала XIII в.⁵, церковь на Ладожке в старой Ладогe – 55 см⁶, Спасская церковь в Старой Ладогe – 60 см⁷, Воскресенская церковь в Переяславле-Хмельницком – 50-55 см⁸. Как видим, нигде эти величины даже близко не подходят к высоте 70 см, которую имеет сопристолье в “Большом” храме Эски-Кермена.

На основе выявленных нами аналогий с устройством синтрона “Судилища” нельзя также исключить того, что “алтарная ниша” “Большого” храма с расположенной ниже приступочкой и пробитыми в скале гнездами, в действительности, является местом, где некогда также был установлен епископский трон – по крайней мере, на определённом этапе существования пещерной церкви. Например, сейчас относительная высота сиденья над приступочкой в этом месте составляет 0,48 м. т.е. опять-таки как в “Судилище”. А вот абсолютная высота приступочки над полом в этом месте составляет лишь 0,11 м (в “Судилище” – 0,3 м). Однако и в приступочке, и в сидении сохранились глубокие прямоугольные гнёзда. Весьма вероятно, что они предназначались для крепления трона. Если конструкция трона предполагала увеличение высоты на 0,2 м, то его параметры стали бы в точности соответствовать трону “Судилища”.

¹ Шмид М. Эргономические параметры. – М., 1980. – С.22.

² На эту же мысль наводит вырубленное перед скамьей прямоугольное возвышение (наподобие основания каменного престола или аналоя), на верхней грани которого сегодня высечен крест. Если это действительно так, то храм “Судилища” был специально приспособлен для каких-то особо торжественных религиозных церемоний с присутствием такого количества духовенства, которое не могло поместиться в алтаре.

³ Чукова Т.А. Алтарь древнерусского храма конца X – первой трети XIII в. СПб, 2004. С.84

⁴ Там же. – С. 94.

⁵ Там же. – С. 93.

⁶ Там же. – С. 92.

⁷ Там же. – С. 91.

⁸ Там же. – С. 87.

Таким образом, анализ эргономических параметров эски-керменских церквей в комплексе подъёмной дороги и городских ворот, а также наличие сохранившихся фрагментов приступочки и концентрические следы тёски в полу “Большого пещерного храма” на подъездной дороге дают нам веские основания полагать, что синтрон в этом храме изначально был двухступенчатым, с высотой сиденья над приступочкой около 0,4 м, что, наряду с триконхальной формой и следами вынесенного вперед темпона, еще больше роднит его с храмом “Судилища” и позволяет вновь поставить вопрос об их близком по времени возникновении. Перетёска синтрона, скорее всего, произведена в позднейший период, когда храм уже не функционировал, поскольку в результате нее новые эргономические параметры существенно затрудняли бы использование сопрестолія по прямому, литургическому, назначению. Если бы он переделывался именно с литургической целью, его высота, скорее всего, составила бы не более 0,53 м. С нашей точки зрения, поздний характер перетёски синтрона снимает как вопрос о его малой ширине – местами до 0,13 м (поскольку сохранившаяся часть сопрестолія по своей ширине – 0,38 м – ничем не отличается от большинства аналогов), так и вопрос о предполагаемом существовании “агиасмы” в “Большом храме”: желобок для стока жидкости был, скорее всего, также вырублен в тот период, когда пещерное помещение использовалось в хозяйственных целях, установить которые пока что не представляется возможным.

Ил. 1. Синтрон “Большого пещерного храма” на подъездной дороге Эски-Кермена (фото Н.В. Днепровского).

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції
(30 травня – 1 червня 2012 р.)*

КИЇВ – 2012

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Ліснича Вікторія Миколаївна, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Архієпископ Бориспільський Антоній (Паканич), керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, перший вікарій Київської митрополії – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової та видавничої роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук

Бурега Володимир Вікторович, кандидат історичних наук

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук

Преловська Ірина Миколаївна, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник

Прокоп'юк Оксана Борисівна, кандидат історичних наук

Сінкевич Наталія Олександрівна, кандидат історичних наук

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Днепровский Н.В.</i>	К вопросу о первоначальном виде синтрона “Большого пещерного храма на подъездной дороге Эски-Кермена”	7
<i>Бурцев И.Г., Конорев М.Б.</i>	Нательные кресты и иные православные сакралии г. Тулы (по материалам археологических исследований 1996–2011 гг.)	11
<i>Полочанська Т.О., Ситий Ю.М.</i>	Знахідки предметів особистого християнського благочестя та предметів для їх виготовлення на території Чернігова	15
<i>Руденок В.Я., Новик Т.Г., Долженко Ю.В.</i>	Грунтовий давньоруський некрополь Чернігівського Богородичного (Іллінського) монастиря	20
<i>Ситий Ю.М.</i>	Забудова церковних подвір'їв давньоруського Чернігова	22
<i>Сергеева М.С.</i>	Вироби з кольорових металів (мідь, бронза) з ділянки по вул. Юрківська, 3 (Київ, Поділ)	26
<i>Хамайко Н.В., Онопрієнко Н.О.</i>	Натільний хрест з нових розкопок на Київському Подолі	29
<i>Івакін В.Г.</i>	Пізньюсередньовічні могильники київського Подолу за археологічними матеріалами	31
<i>Ткаченко Т.О., Балакін С.А.</i>	Інженерно-геологічні та археологічні дослідження Троїцької надбрамної церкви Києво-Печерської лаври 2011 р.	35
<i>Балакін С.А.</i>	Археологічні дослідження Митрополичого саду Києво-Печерської лаври	38
<i>Зажигалов О.В.</i>	Підсумки фізико-хімічних аналізів археологічних матеріалів з розкопок Успенського собору Києво-Печерської лаври	41
<i>Фінадоріна Д.В.</i>	Археологічна колекція пічної кахлі Києво-Печерської лаври XV–XIX ст.	43

Історичні та джерелознавчі студії середньовічної і ранньомодерної Церкви

<i>Чореф М.М.</i>	Иконография императоров-иконоборцев как средство легитимизации власти	47
<i>Нікітенко М.М.</i>	Обряд освячення храму в герменевтичній концепції Києво-Печерського патерика	52
<i>Гордієнко Д.С.</i>	Успенський собор Києво-Печерського монастиря та становлення влахернської легенди на Русі	56
<i>Блануца А.В.</i>	Документи з історії церкви та церковного землеволодіння в 32 книзі записів Литовської метрики	58
<i>Кондратюк А.Ю.</i>	Стінопис церкви Спаса на Берестові в контексті богослужбової літератури першої половини XVII ст.	64
<i>Сінкевич Н.О.</i>	Профанне у сакральному: відображення світських мотивів у “Патериконі” 1635 р.	66

<i>Ляшук Тина</i>	Образ врага в сочинениях Иоанникия Галятовского: концепт мы – они глазами православного проповедника	68
<i>Рева Л.Г.</i>	Інокентій Гізель – український освітній і церковний діяч	71
<i>Жиленко І.В.</i>	До історії печерської агіографії XVI–XVIII ст.: пізні редакції текстів Феодосієвого циклу	73
<i>Прокон'юк О.Б.</i>	Дослідження адміністративно-територіального устрою Київської митрополії XVIII ст.: від митрополита Євгенія (Болховітінова) до сьогодні	76
<i>Петренко І.М.</i>	Проведення шлюбного опитування наречених у Православній церкві XVIII ст.	79
<i>Воловик О.В.</i>	Християнський досвід та православні традиції у контексті аномальних явищ природи в Російській державі	82
<i>Чирка Л.Г.</i>	Григорій Сковорода: віра як прояв релігійності	84
<i>Чумаченко О.Ю.</i>	Преосвященний Серафім, митрополит Лакедемонський. Матеріали до біографії	86
<i>Церква в XIX–XX столітті: джерела, історія та історіографія</i>		
<i>Перерва В.С.</i>	Київський митрополит Євгеній (Болховітінов) та православне життя Південної Київщини	89
<i>Czerniecka-Haberko Anna</i>	Unia brzeska w twórczości historycznej Joachima Lelewela	91
<i>Morawiec Norbert</i>	Характеристика а історіографія – характеристика проблематики дослідницької	93
<i>Матвієнко Г.О.</i>	Викладачі церковної історії Львівського університету у другій половині XIX ст.: їх освітній та науковий рівень	96
<i>Герун В.Б.</i>	І. Наумович та протидія посиленню латинських впливів у Галичині (1870 – початок 1880-х років)	99
<i>Кравченко О.В.</i>	Організація дитячих притулків церковнопарафіяльними опікунствами та православними братствами в Україні (друга половина XIX – початок XX ст.)	102
<i>Ленченко Ф.І.</i>	Роль представників церкви у становленні споживчої кооперації Київської губернії (1868–1917)	105
<i>Яковенко Г.Г.</i>	Педагогічна підготовка домашніх учителів у Харківському єпархіальному жіночому училищі у 2-й половині XIX – на початку XX ст.	107
<i>Сергієнко В.Г.</i>	Видавнича діяльність Чернігівського єпархіального братства святого Михаїла, князя Чернігівського на початку XX ст.	109
<i>Стрикун І.С.</i>	Внесок митрополита Андрея Шептицького у відродження Уніатської церкви у Білорусі	111
<i>Кукса Н.В., Кучеренко М.О.</i>	Повернені імена: суботівський священник Роман Орловський	113
<i>Коротенко В.В.</i>	Священицький рід Білінських	115

<i>Левченко В.В.</i>	Історик церкви Олександр Іванович Покровський: на шляху до наукової реабілітації	118
<i>Синельников С.П.</i>	Источники изучения внеконфессиональной политики Временного правительства в области религиозного образования (март – октябрь 1917 г.)	121
<i>Киридон А.М.</i>	Діяльно-Хрестова Церква в Україні: історіографічний дискурс	123
<i>Димчик Рафал</i>	Православие и русская эмиграция в Китае после большевистской революции (1917)	127
<i>Стародуб А.В.</i>	Діяльність Комітету з перекладу Св. Письма українською мовою при Синоді Єпископів всієї України (1921–1922 роки)	132
<i>Кукурудза А.Р.</i>	Ранній період діяльності Никанора Абрамовича (початок 20-х рр. ХХ ст.)	134
<i>Тригуб О.П.</i>	Розкол РПЦ 1920–30-х років у працях російської еміграції	137
<i>Преловська І.М.</i>	Деякі проблеми джерелознавства історії Української автокефальної православної церкви (1921–1938)	140
<i>Срібна М.А.</i>	Благодійна діяльність Православної церкви в роки Другої світової війни (1939–1945)	144
<i>Бартош А.Є.</i>	Огляд кіно-фотодокументів 1941–1946 рр. присвячених Києво-Печерській лаврі (з фондів ЦДКФФА України ім. Г.С. Пшеничного)	147
<i>Якуніна К.І.</i>	Становище православних громад Волинсько-Рівненської єпархії у 1944–1953 рр.	150
<i>Бондарчук П.М.</i>	Відвідування храмів православними віруючими (кінець 1950-х – перша половина 1960-х років)	153
<i>Молодов О.Б.</i>	Предпосылки украинизации клира Архангельской православной епархии в 1950–1980-е годы	155
<i>Данилець Ю.В.</i>	Мукачівська православна єпархія: минуле та сучасність	158
<i>Чиркова М.Ю.</i>	Релігійні топоніми як місця пам'яті	160
<i>Міма І.В.</i>	Окремі аспекти дії релігійних норм як соціально-регулятивного чинника суспільства	163

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

<i>Сенченко Н.М.</i>	З історії охорони церковних пам'яток в Україні (XVIII – початок ХХ ст.)	166
<i>Крайня О.О.</i>	Рецепції набутоків Печерського Вознесенського монастиря в Києво-Подільській Флорівській обителі	169
<i>Василиненко Д.Э.</i>	Раннесредневековая церковь плана “свободного креста” у родника Крион-Нерон (Адлерский район г. Сочи, Краснодарский край, Россия)	173
<i>Корнієнко В.В., Колодницький Л.Б.</i>	До питання реконструкції первісного вигляду фрески з зображенням хреста під образом Богоматері Оранти в Софії Київській	175

<i>Ігнатенко І.М.</i>	До питання про призначення південного приділу Спаського собору в Чернігові	177
<i>Шкрібітько О.О.</i>	Архітектурно-планувальна забудова Святогірського Свято-Успенського монастиря: кінець XVI–XVII ст.	179
<i>Литвиненко Я.В.</i>	Пещерные иконостасы в свете архивных исследований	181
<i>Литвиненко Я.В.</i>	История создания иконостаса Антониевской церкви в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры в свете архивных документов	184
<i>Оляніна С.В.</i>	Малюнки К.-П. Мазера та реальні світлини пам'яток: іконостас Катерининського приділу Михайлівського Золотоверхого собору	187
<i>Питателева Е.В.</i>	Орнаментика Всехсвятской церкви Киево-Печерской лавры как проявление синтеза религии, науки и искусства	190
<i>Лопухина Е.В., Зеленина Я.Э.</i>	Иконография митрополита Евгения (Болховитинова) в памятниках из музейных собраний Украины и России	192
<i>Кучеренко С.В.</i>	Використання християнських джерел в курсі історії української культури	194
<i>Рыжова О.О., Распопина В.А., Изотов А.А., Сорока Е.А.</i>	Результаты комплексных натуральных исследований икон из фондовой коллекции Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника	197
<i>Савицький В.М., Собуцький М.М.</i>	Натільні хрести та підвіски із зображенням хреста XI–XIII ст. у збірці Волинського краєзнавчого музею	201
<i>Сергий Е.С.</i>	Серебряная оправа жертвенника Успенского собора Киево-Печерской лавры XVIII в. (к истории памятника)	205
<i>Фісун В.П.</i>	Донативні дукачі з образами святих в українських народних прикрасах	207
<i>Гутник Ю.С.</i>	Мініатюрні обереги	209

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Рекеди В.М., Свєшнікової Н.Т.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Науково-видавничий та інформаційний відділ
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84¹/₈
Ум.-друк. арк. 25. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 9

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції (30 травня – 1 червня 2012 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2012. – 212 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції
(30 травня – 1 червня 2012 р.)*

КИЇВ – 2012

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції
(30 травня – 1 червня 2012 р.)*

КИЇВ – 2012